

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ

Н.Ходжаева

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси
мустақил изланувчиси<https://doi.org/10.5281/zenodo.10143411>

Бугунги кунда мамлакатимиз олий таълим тизимида амалга оширилаётган турли инновацион лойиҳалар асосида эришилаётган натижа самарадорлигини баҳолашда ижобий ва салбий омилларнинг таъсирини ўрганишга бағишланган тадқиқотлар ёки аниқ ёндашувларнинг салмоғи анча паст ҳисобланади. Ушбу масала юзасидан олиб борилган илмий изланишлар натижасида инновацион лойиҳаларни самарадорлиги лойиҳавий бошқарувга боғлиқлиги, бунинг асосида муваффақиятли лойиҳа жамоасини тузиш орқали самарадорликни аниқлаш имконияти мавжудлиги кўрсатиб ўтилган.

Самарали инновацион жамоа ўзининг вақт билан чекланган вазифасини тушуниши ва унинг бажарилиши учун бутунлай жавобгар бўлиши лозим. Жамоа аниқ жамоавийлик мезонларини ишлаб чиқиши, бу асосан, лойиҳа мақсади билан белгиланади. Жамоавийлик ташқаридан йўналтирилган бўлиши лозим. Лойиҳанинг якуний натижасига диққатни қаратиш жамоани ташкилотнинг кенг қўламли стратегиясидан хавфли даражада ажралмаган ҳолда унинг мустақамлигини сақлаб қолишга ёрдам беради.

Олий таълим муассасалари (ОТМ) бошқарув тизимини ривожлантириш, шунингдек, мамлакатимиз ижтимоий-иқтисодий ривожланишидаги роли ва аҳамиятини ошириш бўйича тегишли таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишда қуйидаги хусусиятлар эътиборга олиниши мақсадга мувофиқ:

✚ ўтган пандемия шароитида кескин карантин чораларининг жорий қилиниши натижасида ОТМ бошқарув тизимининг моҳиятан янги тамойиллар асосида ташкил этиш заруратини юзага келтирди;

✚ олиб борилаётган ислоҳотлар натижасида ОТМларнинг аксарияти ўз-ўзини молиялаштириш тизимига ўтиши ҳисобига фаолиятга бозор механизмларини жорий қилинди. Хусусан, молиялаштиришнинг ички ва ташқи манбалари ўртасидаги мувозанатни таъминлаш бошқарув тизимининг бош вазифаларидан бирига айланди;

✚ ОТМ фаолиятининг асосий йўналиши бўлган таълим соҳасига топ университетлар, интернет ва технологик компанияларнинг кириб келиши оқибатида юзага келган рақобат курашининг кескинлашуви уларнинг бошқарув тизимининг ташкилий тузилмаси ва функционал вазифаларини қайта кўриб чиқишни талаб қилмоқда;

✚ олий таълим соҳасини ривожлантириш стратегиясига мувофиқ қабул квоталарини ўрнатиш имкониятларини ортиши ҳамда таълим жараёнини ташкил этишда академик мустақилликнинг тақдим этилиши билан бошқарув тизими олдида турган вазифалар кўлами кенгайди;

✚ мамлакатларнинг жаҳондаги мавқеини, шунингдек, исталган кўринишдаги факулдда вазиятлардан тезкорлик ва кам талофат билан чиқиб кетиш имкониятларини белгилаб берувчи бош омиллардан бири сифатида инсон капиталини ривожланишига бўлган эътибор кучайди.

Қайд этилган хусусиятлар, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясида олий таълим муассасаларини тизимли ривожлантириш ва бошқарув фаолиятини такомиллаштириш вазифаларининг

белгиланиши ОТМ бошқарув тизимини ташкилий-назарий жиҳатларини тадқиқ қилишнинг долзарблигини асослайди.

Шунингдек, ОТМ бошқарув тизимида эътиборга олинмиши лозим бўлган қуйидаги уч асосий трендни қайд этиш мумкин:

1. Иқтисодий ўсишнинг бош омили бўлган инсон капиталини ривожлантиришда олий таълим муассасалари аҳамиятининг ошиб бориши.

2. Тўхтовсиз ва бир умрлик таълимга бўлган эҳтиёжнинг кўпайиши.

3. Иқтидорли ёшлар учун рақобат курашининг кескинлашуви.

Шу ўринда қайд этиш лозимки, яқин истиқболда таълим муассасалари, корпорациялар ва ҳатто мамлакатлар миқёсида ҳам ёш иқтидор эгалари учун рақобатлашиш устуворлик касб этади. Пандемия шароитида жаҳоннинг деярли барча мамлакатларида ОТМ бошқаруви тизимидаги муаммолар моҳиятан бир-бирига жуда яқин бўлиб, фақат юзага келиш шакллари бўйича фарқланиши мумкин. Хусусан:

- фавқулодда ҳолатларда ОТМ фаолиятини ташкил этиш бўйича жорий масалаларга доир қарорлар ҳамда таълимни назорат қилиш ва тартибга солиш тизими талаблари ўртасидаги қарама-қаршилиқни юзага келиши. Бундай ҳолатда аксарият ОТМлар тегишли буйруқлар ва йўриқномаларни кутишни афзал кўрмоқда;

- фавқулодда ҳолатларда ОТМ бошқарув тизими олдидаги асосий вазифа маъмурий бошқарув эмас, балки ахборот алмашув тизимини йўлга қўйиш зарур эканлиги тўлиқ тушинилмаган;

- фавқулодда ҳолатларда қўшимча молиявий ресурсларга бўлган эҳтиёжнинг ошиб бориши. Хусусан, ОТМлардаги ИТ-тузилмаларининг ривожланмаганлиги натижасида масофавий таълимни йўлга қўйишда кўзда тутилмаган харажатларнинг миқдори кўпайишига олиб келди;

- инқироз шароитида самарали бошқарув тизимини ташкил этиш имкониятига эга бўлган ходимларнинг етишмаслиги ва бошқалар.

ОТМ бошқарув тизимини ташкил қилишда эътиборга олинадиган асосий хусусиятлар қуйидагилардан иборат:

биринчидан, ОТМларнинг алоҳида олинган миссияси ва стратегик мақсади мавжуд эмас. ОТМлар мамлакат ижтимоий-иқтисодий тизимининг ажралмас ва чамбарчас қисми сифатида олий таълим тизимини ривожлантириш концепциясида белгиланган мақсад ва вазифалардан келиб чиққан ҳолда миссия ва узоқ муддатли мақсадларини белгилаб олади. Буни назарий жиҳатдан ОТМ миссияси ва мақсадларининг миллий ривожланиш стратегиясига тобеълик концепцияси деб ҳисоблаш мумкин;

иккинчидан, ОТМ миссияси ва мақсадларини амалга ошириш учун зарур бўлган ресурслар ташки ва ички манбалар ҳисобидан шаклланади. Улар ўртасидаги оптимал мувозанатни таъминлаш ва босқичма-босқич хусусий имкониятларни кенгайтириб бориш орқали ички манбаларнинг устуворлигига эришиш учун ОТМнинг мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишига қўшган ҳиссасини ошириш зарур. Бунинг учун ОТМ ихтиёридаги барча турдаги ресурслар тайёрланаётган мутахассислардаги компетенцияларни меҳнат бозорининг истиқболдаги талабларига мослаштириш, ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг фундаментал ва амалий муаммоларини бартараф этишга қаратилиши зарур бўлади. Назарий жиҳатдан ушбу жараёнлар ресурслар трансформацияси концепциясининг амалга оширилиши деб таснифланиши мумкин;

учинчидан, ОТМ бошқарув тизими самарадорлиги кўп жihatдан бошқарув процедураларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишнинг тезкорлигига боғлиқ. Айни пайтда ишлаб чиқилган процедуралар бошқарувнинг ташкилий тузилмасини тўхтовсиз оптималлаштиришга йўналтирилган бўлиши зарур. Бошқарувнинг ушбу таркибий элементи хос бўлган хусусиятлар бошқарувнинг жараёнли концепциясини тўлиқ қабул қилишни талаб этади;

тўртинчидан, бошқарув тизимини шакллантиришда қўлланилаётган билимлар иқтисодиёти ва инсон капитали концепциялари ОТМ миссияси ва мақсадларини бевосита амалга оширувчи профессор-ўқитувчиларнинг билим ва қўникмаларини кенгайтириш билан бир қаторда, фаолиятни прогнозлаш ва режалаштириш, тегишли қарорларни қабул қилиш ҳамда уларни амалиётга татбиқ этишга қодир бўлган бошқарув ходимлари малакасини ошириш ва захирасини шакллантириш соҳасида қўлланилиши мақсадга мувофиқ. Ушбу мулоҳазаларни назарий жihatдан кадрлар сиёсатини тизимли амалга ошириш концепцияси дейиш мумкин.

Ўзбекистон Республикасида олий таълимни тизимли ислоҳ қилишнинг устувор йўналишларини белгилаш, замонавий билим ва юксак маънавий-ахлоқий фазилатларга эга, мустақил фикрлайдиган юқори малакали кадрлар тайёрлаш жараёнини сифат жihatидан янги босқичга кўтариш, олий таълимни модернизация қилиш, илғор таълим технологияларига асосланган ҳолда ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларини ривожлантириш мақсадида ОТМда бошқарув, бошқарув тизими ва бошқарув тизимининг ташкилий-иқтисодий механизми тушунчаларига аниқлик киритиш фақат назарий аҳамият касб этмасдан, мазкур фаолият йўналишларининг амалий асосларини ривожлантиришда муайян даражада хизмат қилади.

Шу ўринда қайд этиш зарурки, ҳар қандай назарий ишланманинг амалиётга жорий этилиши бир неча босқичлардан иборат бўлади. Бу орқали юзага келиши мумкин бўлган муаммо ва камчиликларни ҳар бир босқичда бартараф этиш имконияти яратилади, шунингдек, ортиқча молиявий харажатлар миқдори қисқартирилади ва тизим фаолиятини трансформациялаш жараёнлари нисбатан юмшоқ ва эволюцион тартибда бўлиши таъминланади.

Хулоса тариқасида мазкур назарий ишланмаларни амалиётга жорий этиш қуйидаги босқичлардан иборат бўлиши мумкин:

- олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясида белгиланган стратегик мақсад ва вазифалардан келиб чиққан ҳолда ОТМ миссияси ва узоқ муддатли мақсадларни белгилаб олиш. Бунда, меҳнат бозори талаблари доирасида юқори малакали кадрларни тайёрлаш сифатини ошириш, илмий тадқиқотларнинг истиқболли йўналишларини аниқлаш ва илмий натижаларни тижоратлаштириш механизмларини ишлаб чиқиш лозим.

- узоқ муддатли мақсадларни амалга ошириш имкониятини яратувчи фаолиятни ташкил этиш моделини танлаш. Бунда, ОТМнинг тарихий анъаналари, унинг ихтиёридаги моддий ва номоддий ресурсларни объектив баҳоланиши муҳим аҳамият касб этади.

- узоқ муддатли мақсадларни қўшимча молиявий қўйилмалар, ташкилий ўзгаришларни талаб этмаган ҳолда амалга ошириш имкониятини берувчи бошқарув тузилмаси ташкил этилиши мақсадга мувофиқ.

- ОТМ бошқарув тизимининг самарали фаолиятини ташкил этиш учун горизонтал, вертикал ҳамда тескари алоқа механизмларини тартибга солувчи меъёрий ҳужжатлар ишлаб чиқилиши лозим.